

Vyhodnocení reálných projevů změny klimatu na mikroklima lesních porostů zvláště chráněných území a návrhy optimalizace lesního hospodaření

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Název projektu: Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území

Číslo projektu: SS06010011

Řešitel projektu: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, Průhonice, 25243, Česká republika

Doba řešení: 04/2023 – 03/2026

Důvěrnost a dostupnost: S – Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.

Autoři:

Josef Brůna

Martin Macek

Tereza Klinerová

Anna Růžičková

Patrick Saccone

Martin Kopecký

Obsah

Obsah.....	2
Odkaz na úložiště	3
Úvod.....	4
Změny mikroklimatických podmínek NP Šumava a NP Bavorský les.....	6
Úvod.....	6
Zájmové území.....	6
Metodika	7
Výsledky.....	9
Současný mikroklimatický prostor	9
Změny mikroklimatických tříd v budoucích scénářích.....	10
Vznik klimaticky nových podmínek.....	11
Diskuse.....	12
Závěr	14
Efekt změn klimatických podmínek na rozšíření druhů rostlin	15
Úvod.....	15
Metodika	15
Výsledky.....	16
Diskuse.....	17
Závěr	18
Délka sněhové pokrývky v NP Šumava a NP Bavorský les.....	19
Úvod.....	19
Metodika	19
Výsledky.....	20
Diskuse.....	22
Závěr	23
Analýza vlivu hospodaření na mikroklima a doporučení pro management.....	24
Úvod.....	24
Metodika	24

Výsledky	26
Červenec	27
Listopad	28
Shrnutí efektů tříd: gradient od holiny k lesu.....	29
Diskuse.....	29
Závěr	31
Závěr zprávy.....	32
Reference.....	33

Odkaz na úložiště

Zenodo: <https://zenodo.org/records/19695474> doi:10.5281/zenodo.19695474

Úvod

Tato souhrnná výzkumná zpráva slouží jako závěrečný výstup projektu, který věnujeme především analýze jednotlivých výsledků a jejich aplikaci a uvedení do praxe. Detailní popis jednotlivých výsledků projektu je v jejich průvodních zprávách a v publikovaných výstupech.

Pro úplnost uvádíme přehled výsledků s citacemi a odkazy na úložiště a weby:

V1 - Atlas vývoje mikroklimatu Šumavy zohledňující vliv lesních porostů - Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

Brůna J., Macek M., Kopecký M., Růžičková A., Klinerová T. & Wild J. (2026) Atlas of Microclimate Development for Bohemian Forest Ecosystem, including the Effect of Forest Stands. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18387827>

V5 - Metodika práce s časovými řadami klimatických dat a s mikroklimatickými mapami - NmetS - Metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá

Brůna, J., Klinerová, T., Kopecký, M., Macek, M., Man, M., Růžičková, A., & Wild, J. (2025). Metodika práce s časovými řadami klimatických dat a s mikroklimatickými mapami (1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488347>

Webová verze: <https://gitlab.ibot.cas.cz/vysledky/metodika-mikroklima-ppz>

V6 -Vyhodnocení reálných projevů změny klimatu na mikroklima lesních porostů zvláště chráněných území a návrhy optimalizace lesního hospodaření - Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva

Brůna J., Macek M., Klinerová T., Růžičková A., Saccone P. & Kopecký M. (2026) Vyhodnocení reálných projevů změny klimatu na mikroklima lesních porostů zvláště chráněných území a návrhy optimalizace lesního hospodaření (Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19695474>

Další výsledky projektu:

V7 - High-resolution microclimatic grids for the Bohemian Forest Ecosystem based on in situ measurements - Jimp - Původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

Brůna J., Macek M., Man M., Hederová L., Klinerová T., Moudrý V., Heurich M., Červenka J., Wild J. & Kopecký M. (2026) High-resolution microclimatic grids for the Bohemian Forest Ecosystem based on in situ measurements. *Scientific Data* 13: 246. <https://doi.org/10.1038/s41597-026-06566-z>

V8 - Workshop: Základy práce s daty TMS v R a myClim – 0 – Ostatní

Brůna, J. & Man, M. (2026). Workshop: Základy práce s daty TMS v R a myClim (v1.0).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19695218>

Webová verze: <https://git.sorbus.ibot.cas.cz/vysledky/workshop-metodika-mikroklima>

Jednotlivé kapitoly této zprávy se věnují: I) Změnám mikroklimatických podmínek, II) Efektům změn mikroklimatických podmínek na rozšíření druhů, III) Délce sněhové pokrývky v NP Šumava a NP Bavorský les a IV) Analýze vlivu hospodaření na mikroklima a doporučením pro management lesa.

Změny mikroklimatických podmínek NP Šumava a NP Bavorský les

Úvod

Mikroklimatické podmínky představují jednu z klíčových složek prostředí, která ovlivňuje fungování lesních ekosystémů, rozšíření organismů i stabilitu stanovišť v podmínkách probíhající klimatické změny. V horských a lesních územích nelze vývoj prostředí věrohodně hodnotit pouze prostřednictvím regionálních nebo makroklimatických charakteristik, protože místní teplotní režim je výrazně modifikován topografií a pufrčním vlivem lesa. To platí zvláště v prostoru NP Šumava a NP Bavorský les, území s více než 80 % lesa, kde jemnozrná variabilita reliéfu a porostní mozaiky vytváří výrazně heterogenní mikroklimatické prostředí (Brůna et al. 2026a).

Předkládaná kapitola navazuje na výstupy projektu (V1 Nmap) Atlas vývoje mikroklimatu Šumavy zohledňující vliv lesních porostů (Brůna et al. 2026b) a na publikované současné mikroklimatické mapy (Brůna et al. 2026a). Atlas kombinuje dlouhodobé měření mikroklimatu, prostorové modelování mikroklimatických charakteristik v rozlišení 25 m, dynamické prediktory budoucí struktury lesa z modelu LANDIS-II a makroklimatické odchylky odvozené z projekcí CMIP6 (Copernicus). Právě kombinace detailních mikroklimatických map, vývoje lesní struktury a budoucího makroklimatického signálu představuje hlavní metodickou inovativnost atlasu a současně i základ pro naši analýzu (Brůna et al. 2026b).

Pro současný stav atlas vychází z mikroklimatických dat v pětiletém referenčním období 2020–2024 a z prostorových modelů, které využívají topografické a porostní proměnné. Pro budoucí vývoj mikroklimatu atlas poskytuje rastry odrážející kombinaci změn mikroklimatu souvisejících s vývojem lesa a změn makroklimatu pro scénáře SSP (Shared Socioeconomic Pathways) z projektu ScenarioMIP SSP245 (střední budoucí emise) a SSP585 (velmi vysoké budoucí emise) (Tebaldi et al. 2021).

Naším cílem bylo využít atlasové rastry k tomu, abychom systematicky vyhodnotili očekávané změny mikroklimatických podmínek v čase a prostoru pomocí klasifikace do mikroklimatických tříd a identifikovali, kde se budoucí podmínky posouvají mimo současný mikroklimatický prostor, tedy kde vznikají nové mikroklimatické režimy, které nemají v současnosti přímou analogii v zájmovém území.

Zájmové území

Zájmové území se skládá z území Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les, zahrnuje tedy jádrovou část tzv. „Bohemian Forest Ecosystem“ (Heurich & Šustr 2010). Jde o 190 km dlouhé horské pásmo na česko-německé hranici s nadmořskou výškou přibližně 561 až 1450 m n. m. Německá

strana pohoří spadá strměji k Dunaji, zatímco česká strana je charakteristická spíše plošší horskou krajinou s hluboce zaříznutými údolními, ledovcovými jezery a rozsáhlými rašeliništi a mokřady. Nad hranicí přibližně 1100 m n. m. přirozeně převažují smrkové porosty, zatímco nižší polohy by přirozeně odpovídaly smíšeným horským lesům buku, jedle a smrku, které však byly v mnoha částech území nahrazeny smrkovými kulturami. S ohledem na ochranu přírody představuje toto území největší souvislou lesní divočinu ve střední Evropě.

Metodika

Pro odvození scénářů budoucího vývoje mikroklimatu jsme pracovali s atlasovými rastry teploty vzduchu ve 2 m nad zemí v prostorovém rozlišení 25 m, které zohledňují lokální mikroklimatické efekty topografie a struktury porostů. Konkrétně šlo o rastry průměrné teploty, 95. percentilu denních maxim a 5. percentilu denních minim, a to pro současnost i pro budoucí časové řezy od roku 2030 do roku 2100. Z atlasových rastrů jsme pro každý časový řez sestavili klasifikační prostor založený na dvojici proměnných (průměr a rozsah). Rozsah jsme odvodili jako rozdíl mezi 95. percentilem denních maxim a 5. percentilem denních minim ve sledovaném období (průměr z jednotlivých roků v daném období). Oproti přímému použití trojice minimum–průměr–maximum poskytuje kombinace průměr a rozsah stabilnější a lépe interpretovatelný popis mikroklimatického prostoru, protože zachycuje jak typickou teplotní úroveň, tak amplitudu mikroklimatických podmínek, a současně omezuje redundanci silně korelovaných vstupních proměnných.

Ze současných rastrů jsme vybrali reprezentativní vzorek buněk, který jsme použili pro natrénování modelově založené klasifikace (5000). Obě proměnné jsme před fitováním standardizovali, aby klasifikace nebyla nepřiměřeně ovlivněna rozdílným číselným rozsahem jednotlivých proměnných. Mikroklimatické třídy jsme vymezili metodou *Gaussian finite mixture modelling* implementovanou v balíčku Mclust (Scrucca et al. 2023). Model na trénovacím souboru určil optimální počet tříd a následně byl aplikován na všechny pixely současného rastru. Aby byly výsledky přehledně interpretovatelné, seřadili jsme výsledné třídy podle průměrné teploty, takže finální číslování tříd odráží gradient od relativně chladnějších k teplejším mikroklimatickým podmínkám. Rozdíly mezi třídami ukazuje boxplot (Obrázek 1) pro obě vstupní proměnné. Současně jsme ověřili, zda se jednotlivé třídy vzájemně statisticky odlišují, a to pomocí jednofaktorové analýzy variance a následného Tukeyho testu. Tím jsme získali základní charakteristiku toho, jak se mikroklimatické třídy liší nejen v průměrné teplotě, ale i v amplitudě teplotních podmínek.

Obrázek 1 Boxploty pro průměr a rozsah teplot (maximum - minimum) pro jednotlivé mikroklimatické třídy. Písmeny jsou odlišeny signifikantní rozdíly (post hoc HSD)

Výsledná per-pixel klasifikace obsahovala lokálně izolované pixely a drobné fragmenty, které bylo vhodné odstranit před interpretací map. Proto jsme na výsledný rastr aplikovali majority filtr 5×5 buněk, a to ve třech po sobě jdoucích iteracích. Tím jsme omezili prostorový šum a získali prostorově homogennější mikroklimatické jednotky, které byly vhodnější pro mapovou interpretaci.

Klimaticky nové podmínky (Williams et al. 2007) jsme definovali přímo podle polohy bodů v prostoru průměr + rozsah (Obrázek 2). Ze současného vzorku jsme po odříznutí okrajových extrémů sestrojili konvexní obálku, která reprezentuje současný mikroklimatický prostor. Všechny budoucí pixely, jejichž kombinace průměru a rozsahu ležela mimo tuto obálku, jsme označili jako no-analog. Tím jsme odlišili běžný posun v rámci známého klimatického prostoru od situací, kdy budoucí mikroklima vstupuje do kombinací, které v současném území nemají analogii.

Obrázek 2 Scatterplot současných kombinací podmínek. Obálka obsahuje 99 % současných kombinací (ořez 0,5 % na každé straně). Barvy odlišují jednotlivé mikroklimatické třídy. Kombinace mimo definujeme jako nové podmínky (též no-analog)

Stejný klasifikační rámec jsme aplikovali na budoucí rastry pro scénáře SSP245 a SSP585. Pro každý budoucí časový řez jsme nejprve odvodili proměnnou rozsah, poté jsme pomocí natrénovaného modelu Mclust přiřadili jednotlivým pixelům mikroklimatickou třídu a současně jsme pro každý pixel vyhodnotili, zda leží uvnitř nebo mimo současný klimatický prostor. Plochy mimo současnou obálku jsme zařadili do samostatné kategorie 7 (no-analog). Finální budoucí klasifikace jsme následně opět vyhledali stejným majority filtrem.

Výsledky

Současný mikroklimatický prostor

Klasifikace založená na kombinaci průměrné teploty a rozsahu vedla k vymezení mikroklimatických tříd, které jsou v klasifikačním prostoru relativně dobře oddělitelné a současně ekologicky interpretovatelné. Scatter plot současných podmínek ukazuje, že mikroklimatické třídy netvoří pouze jednoduchý teplotní gradient, ale že se odlišují rovněž teplotní amplitudou. Tento výsledek potvrzuje, že mikroklimatická diverzita v území není dána jen rozdíly v průměrné teplotní úrovni, ale také rozdílnou mírou teplotní variability danou vlivem porostů a topografií.

Vyhlazená mapa současné klasifikace mikroklimatu ukazuje prostorově soudržné mikroklimatické třídy, které dobře odpovídají jemné struktuře prostředí v rámci obou národních parků. Výsledná mapa představuje mikroklimatickou mozaiku, která je formována členitostí reliéfu i strukturou lesních porostů.

Obrázek 3 Klasifikace současného mikroklimatu pro celou oblast vyhlazená filtrem 5×5 buněk

Změny mikroklimatických tříd v budoucích scénářích

Relativní zastoupení mikroklimatických tříd se v obou scénářích v čase postupně proměňuje. V raných časových horizontech zůstává hlavní struktura tříd ještě relativně blízká současnému stavu, avšak s postupujícím časem se v obou scénářích zřetelně mění zastoupení jednotlivých tříd. Tento posun je výraznější v extrémnějším scénáři SSP585, kde se změny projevují dříve a silněji než ve scénáři SSP245.

Budoucí vývoj přitom neodpovídá prostému lineárnímu oteplení celého území. Výsledky naopak ukazují, že mikroklimatický prostor se v čase reorganizuje a že některé třídy plošně ustupují, zatímco jiné získávají větší zastoupení. To naznačuje, že klimatická změna mění nejen teplotní úroveň, ale také

vnitřní mikroklimatickou strukturu krajiny. Z tohoto hlediska se budoucí stav jeví spíše jako nově přeskupená mozaika mikroklimatických typů než jako pouhá teplejší verze současnosti.

Obrázek 4 Zastoupení jednotlivých mikroklimatických tříd v jednotlivých časových řezech atlasu a SSP 245 a 585. Černě je vyznačeno mikroklima mimo obálku současných kombinací průměr + rozsah

Vznik klimaticky nových podmínek

Scatterploty v prostoru průměr + rozsah budoucích časových řezů ukazují, že část budoucích kombinací se posouvá mimo současnou klimatickou obálku (Obrázek 5). V raných časových horizontech se budoucí body převážně pohybují uvnitř současného prostoru, zatímco v pozdějších horizontech, zejména ve scénáři SSP585, přibývá bodů ležících mimo jeho hranice, tedy bez analogie v současné krajině.

Obrázek 5 Scatterplot pro SSP245 (vlevo) a SSP585 (vpravo) pro období 2080-2100. Je vidět značný rozdíl proti současným podmínkám a množství bodů mimo současné podmínky

Plošné zastoupení kategorie no-analog zůstává v prvních desetiletích relativně omezené (Obrázek 6, Obrázek 7), avšak později její význam roste a pro scénář SSP585 (Obrázek 7) pokrývá na konci století 46 % území (16 % u SSP245). Tento výsledek je důležitý zejména proto, že kategorie no-analog zde nevyjadřuje nejistotu klasifikace, ale skutečnou odchylku od současného mikroklimatického prostoru (Obrázek 6). Jde tedy o podmínky, které se nevyskytují uvnitř současného spektra kombinací průměrné teploty a rozsahu.

Obrázek 6 Klasifikace teplotních tříd pro období 2040-2060 (vlevo) a 2080-2100 (vpravo) na základě atlasových dat pro SSP245

Diskuse

Za nejdůležitější výsledek považujeme skutečnost, že změny mikroklimatu v NP Šumava a NP Bavorský les nelze interpretovat pouze jako rovnoměrný posun všech lokalit směrem k vyšším teplotám. Výsledky

ukazují, že budoucí vývoj se odehrává ve dvou rovinách. První rovinou je proměna zastoupení stávajících mikroklimatických tříd. Druhou rovinou je vznik mikroklimatických kombinací, které již leží

Obrázek 7 Klasifikace teplotních tříd pro období 2040-2060 (vlevo) a 2080-2100 (vpravo) na základě atlasových dat pro SSP585

mimo současný prostor a které proto nelze jednoduše převést na existující třídy.

Tyto nové kombinace se vyznačují převážně menší variabilitou mikroklimatu, což je podmíněno narůstajícím pufracním efektem lesů v důsledku postupně narůstající biomasy dřevin (resp. zapojenosti a výšky porostů) ale i změnou druhového složení na plochách ovlivněných v nedávné době plošným rozpadem lesa v důsledku kůrovcové gradace a těžby. Zároveň jsou tak postupně tlumeny dnes panující extrémnější podmínky na holinách a disturbovaných plochách. Posun k teplejším podmínkám se podílí na vzniku neanalogických podmínek překvapivě menší měrou patrně proto, že tyto vyšší teploty jsou v současnosti již menšinově zastoupené v nejnižších polohách zájmového území.

Tento závěr je důležitý pro interpretaci ekologických dopadů klimatické změny. Pokud by se budoucí vývoj odehrával pouze uvnitř současného prostoru, bylo by možné jej chápat jako kvantitativní posun stávajících stanovištních podmínek. Výskyt no-analog ploch však ukazuje, že v části území může dojít i ke kvalitativně novému typu mikroklimatického režimu. Takové oblasti mohou být z hlediska citlivých druhů i managementu významné, protože dosavadní zkušenost s chováním ekosystému v obdobných podmínkách zde nemusí být přenositelná.

Je třeba současně zdůraznit, že vymezení klimaticky nových podmínek pomocí konvexní obálky představuje záměrně konzervativní geometrický přístup. Výsledná velikost kategorie no-analog závisí na tvaru obálky i na nastavení ořezu extrémních hodnot. Přesto tento postup považujeme za vhodný, protože je transparentní, reprodukovatelný a dobře srozumitelný. Pro další práci by nicméně bylo možné zvážit i robustnější alternativy, například vzdálenostní metriky, které by citlivost vymezení dále zpřesnily.

Další omezení plyne z toho, že vstupní atlasové mapy již samy o sobě představují modelové výstupy založené na kombinaci mikroklimatických měření, topografických a porostních proměnných, modelu vývoje lesa a makroklimatických offsetů. Naše analýza tedy nevychází z primárních měření, ale z navazujícího vyhodnocení již modelovaných rastrů. Výsledky je proto vhodné interpretovat jako analytickou nadstavbu nad atlasem, nikoli jako nezávislý zdroj informací o budoucím mikroklimatu.

Závěr

Předložená analýza ukazuje, že budoucí změny mikroklimatických podmínek v NP Šumava a NP Bavorský les nelze redukovat na jednoduchý posun směrem k vyšším teplotám. Vedle proměny plošného zastoupení stávajících mikroklimatických tříd dochází také ke vzniku klimaticky nových kombinací, které již leží mimo současný mikroklimatický prostor.

Tento výsledek potvrzuje, že pro hodnocení dopadů klimatické změny v lesní krajině má smysl pracovat s detailními mikroklimatickými charakteristikami a s analytickými postupy, které dokážou zachytit nejen změnu průměrných podmínek, ale i změnu jejich variability a vznik nových kombinací mikroklimatu.

V následující kapitole tuto klasifikaci využíváme pro analýzu efektu změn na rozšíření druhů rostlin.

Efekt změn klimatických podmínek na rozšíření druhů rostlin

Úvod

Mikroklima patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují rozšíření rostlinných druhů v horské lesní krajině (Zellweger et al. 2020), protože organismy reagují na podmínky v jemném prostorovém měřítku, nikoli pouze na regionální klima. V předchozí kapitole jsme ukázali, že území NP Šumava a NP Bavorský les tvoří prostorově heterogenní mikroklimatickou mozaiku, kterou lze popsat pomocí ekologicky interpretovatelných mikroklimatických tříd, a že v budoucnu lze očekávat změnu zastoupení jednotlivých tříd.

V této kapitole využíváme tyto mikroklimatické třídy jako aplikační nástroj pro hodnocení rozšíření druhů rostlin. Smyslem není jen popsat klimatické podmínky území, ale ověřit, zda jsou některé druhy statisticky vázány na konkrétní typy mikroklimatu, a tím získat biologicky lépe interpretovatelný obraz možných dopadů klimatické změny na vegetaci. Tento postup umožňuje lépe rozlišit druhy vázané na ubývající, stabilní nebo naopak rozšiřující se mikroklimatické podmínky, aniž bychom znali podmínky, kterými je druh limitován a které lze získat jen z větších geografických gradientů.

Metodika

Ve dnech 14.7.2025 – 14.8.2025 jsme na území NP Šumava a NP Bavorský les provedli fytoocenologické snímkování. Celkem bylo pořízeno 267 fytoocenologických snímků trvalých ploch. Velikost jednotlivých snímků byla 100 m² (kruhová plocha o poloměru 5,64 m). Během snímkování jsme odhadli pokryvnost jednotlivých vegetačních pater (stromové, keřové, bylinné a mechové). Pokryvnost pater byla odhadována v procentech. Dále jsme zaznamenali všechny druhy vyšších cévnatých rostlin pro jednotlivá patra. Pro vyjádření pokryvnosti jednotlivých taxonů byla použita modifikovaná Braun-Blanquetova stupnice (Westhoff & van der Maarel 1973). Nomenklatura zaznamenaných druhů je uvedena podle Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). Všechny snímky byly následně zapsány do databáze Turboveg (Henekens & Schaminée 2001). Snímky byly dále publikovány v databázi NDOP (Zdroj: Botanický ústav AV ČR (2025) Měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin). Celkem bylo z projektu publikováno 4744 nálezů, 413 druhů rostlin, z toho 21 zvláště chráněných druhů a 29 druhů Červeného seznamu (z celé ČR). Kategorie ohrožení byly převzaty z Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich & Chobot 2017), status zvláště chráněného druhu podle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Jednotlivým trvalým plochám byly přiřazeny současné mikroklimatické třídy (viz předchozí kapitola). Vazba výskytu druhů na mikroklimatické třídy byla hodnocena pro každý druh samostatně v prostředí

R s využitím knihovny *indicspecies* (De Cáceres & Legendre, 2009) pomocí funkce *signassoc*, která pro jednotlivé druhy počítá statistickou významnost nulové hypotézy, která předpokládá, že pozorovaný počet výskytů daného druhu v dané mikroklimatické třídě je náhodný. Jinými slovy, tato analýza identifikuje pro daný druh mikroklimatickou třídu, na níž je jeho výskyt statisticky významně vázán. Statistická významnost (p-hodnota) této vazby je vypočtena pomocí neparametrického permutačního testu (999 permutací) a výsledná hodnota je následně korigována pomocí Šidákovy korekce na vícenásobné testování.

Výsledky

Na 267 snímcích bylo zaznamenáno celkem 255 druhů ve 4 vegetačních patrech (bylinné, zmlazení, keřové, stromové) tvořících celkem 288 kombinací druh-patro. Z těchto kombinací mělo 30 signifikantní vazbu na jednu třídu (5% hladina významnosti; Tabulka 1 Signifikantní asociace druhů rostlin s jednou z mikroklimatických tříd).

Výsledky představují test statistické asociace jednotlivých druhů k šesti mikroklimatickým třídám, sloupec Nejlepší třída označuje třídu s nejsilnější vazbou a psídek představuje korigovanou hladinu významnosti po zohlednění vícenásobného testování.

Z těchto druhů jsou dva druhy uvedené v červeném seznamu jako ohrožené a jsou zákonem chráněné. *Gentiana pannonica* je zároveň druhem typickým pro oblast Šumavy. Má silnou vazbu na 2. mikroklimatickou třídu, jejíž zastoupení v krajině roste (Obrázek 4). Z hlediska této mikroklimatické klasifikace tedy nepředpokládáme úbytek vhodných podmínek, což nevylučuje ohrožení z dalších důvodů jako je nevhodný management nebo zánik vhodných lokalit. Druh *Lycopodium annotinum* má silnou vazbu na 1. mikroklimatickou třídu, jejíž zastoupení se u obou scénářů snižuje (Obrázek 4). Z hlediska této analýzy proto patří mezi druhy potenciálně citlivé na úbytek vhodných mikroklimatických podmínek.

Těsně pod hranicí 5% signifikance byl druh *Doronicum austriacum* (C4a, LC, §) s vazbou na 3. klasifikační třídu, jejíž zastoupení se snižuje u obou SSP.

Tabulka 1 Signifikantní asociace druhů rostlin s jednou z mikroklimatických tříd a kategorie ohrožení

Druh	Vegetační patro	Nejlepší třída	psidak	Kategorie ohrožení
<i>Avenella flexuosa</i>	bylinné	1	0.01	
<i>Calamagrostis villosa</i>	bylinné	1	0.02	
<i>Luzula sylvatica</i>	bylinné	1	0.01	
<i>Lycopodium annotinum</i>	bylinné	1	0.02	C3, LC, §
<i>Vaccinium myrtillus</i>	bylinné	1	0.02	
<i>Athyrium distentifolium</i>	bylinné	2	0.03	
<i>Dryopteris dilatata</i>	bylinné	2	0.02	
<i>Galium saxatile</i>	bylinné	2	0.04	
<i>Gentiana pannonica</i>	bylinné	2	0.02	C2, EN, §
<i>Trientalis europaea</i>	bylinné	2	0.01	C4a, LC
<i>Agrostis canina</i>	bylinné	3	0.01	
<i>Anemone nemorosa</i>	bylinné	3	0.02	
<i>Carex brizoides</i>	bylinné	3	0.01	
<i>Cirsium heterophyllum</i>	bylinné	3	0.05	
<i>Equisetum sylvaticum</i>	bylinné	3	0.01	
<i>Tephrosia crispa</i>	bylinné	3	0.05	C4a, LC
<i>Betula pubescens</i>	keřové	3	0.01	
<i>Betula pubescens</i>	stromové	3	0.01	
<i>Pinus sylvestris</i>	stromové	3	0.01	
<i>Betula pubescens</i>	zmlazení	3	0.01	
<i>Abies alba</i>	keřové	4	0.01	C4a, LC
<i>Carex pilulifera</i>	bylinné	5	0.03	
<i>Luzula luzuloides</i>	bylinné	5	0.02	
<i>Mycelis muralis</i>	bylinné	5	0.02	
<i>Rubus fruticosus agg.</i>	bylinné	5	0.02	
<i>Fagus sylvatica</i>	stromové	5	0.01	
<i>Abies alba</i>	zmlazení	5	0.01	C4a, LC
<i>Acer pseudoplatanus</i>	zmlazení	5	0.01	
<i>Fagus sylvatica</i>	zmlazení	5	0.01	

Diskuse

Naše výsledky potvrzují, že mikroklimatické třídy mohou být užitečným nástrojem pro propojení detailního popisu prostředí s biologickou odpovědí vegetace. To odpovídá současné literatuře, která ukazuje, že lesní organismy nereagují jen na makroklima, ale především na mikroklima uvnitř porostu a v podrostu, a že jemnozrná mikroklimatická heterogenita může významně ovlivňovat přetrvávání druhů v krajině (Lenoir et al. 2017).

Současně je ale třeba výsledky interpretovat opatrně. Vazba druhu na mikroklimatickou třídu sama o sobě neznamena, že rozšíření daného druhu je určováno pouze teplotou. Významnou roli mohou hrát také světelné poměry, struktura porostu, vlhkost nebo půdní podmínky. To je v souladu

i s experimentálními studiemi, podle nichž podrostová vegetace často reaguje velmi silně na světlo a strukturu lesa, zatímco krátkodobá odezva na oteplení může být slabší (De Pauw et al. 2022).

Z ochrannářského hlediska je přesto tento přístup cenný, protože umožňuje odlišit druhy vázané na ustupující mikroklimatické třídy od druhů, jejichž vazba směřuje k třídám stabilním nebo rozšiřujícím se. V našich datech se to ukazuje například u druhů *Gentiana pannonica* a *Lycopodium annotinum*. Podobné závěry podporují i novější práce, které ukazují, že mikroklima a hustota lesního porostu mohou významně ovlivňovat populační dynamiku podrostových druhů v podmínkách klimatické změny (Sanczuk et al. 2023).

Reakce druhů na oteplování navíc nemusí probíhat pouze jako výškový posun. Studie z Bavorského lesa ukazuje, že část druhů může sledovat vhodnější mikroklima také posunem do uzavřenějších porostů, což může částečně kompenzovat potřebu posunu do vyšších nadmořských výšek (Geres et al. 2025).

Výsledky proto chápeme především jako relativní hodnocení citlivosti druhů na změnu mikroklimatických podmínek, nikoli jako přímou predikci jejich budoucího rozšíření. To je důležité jednak proto, že část území může v budoucnu vstoupit do klimaticky nových podmínek, kde dnešní vazby druh–prostředí nemusí být plně přenositelné, jednak proto, že odhad distribuce druhů z teplotních charakteristik nelze jednoduše zaměňovat za odhad fyziologických limitů nebo fundamentální niky. Naše výsledky proto interpretujeme jako vazbu výskytů na současné mikroklimatické třídy, nikoli jako odhad fyziologické tolerance druhů (Chevalier et al. 2024).

Podobně i projekce z chráněných horských lesů ukazují, že kombinace klimatické změny a změn porostní struktury může vést k termofilizaci a homogenizaci podrostových společenstev, přičemž v NP Berchtesgaden byl pro budoucí změny vegetace významnější přímý klimatický signál než změny lesní struktury a složení (Braziunas et al. 2024).

Závěr

Uvedený výsledek ukazuje vazbu druhů na mikroklimatické třídy, která není na první pohled patrná ze znalostí o rozšíření druhu. Postup je možno aplikovat na libovolná data o výskytu a posuzovat potenciální citlivost druhů k budoucím změnám mikroklimatických podmínek v zájmové oblasti.

Délka sněhové pokrývky v NP Šumava a NP Bavorský les

Úvod

Délka trvání sněhové pokrývky představuje v horských lesních ekosystémech jednu z klíčových charakteristik lokálního mikroklimatu. Ovlivňuje tepelný režim půdy a přízemní vrstvy vzduchu, načasování začátku vegetační sezóny (Wilson et al. 2020), zimní mortalitu organismů i hydrologický režim krajiny včetně rašelinišť. Redukce sněhové pokrývky ovlivňuje půdní teplotu, cykly rozmrzání, půdní vlhkost, živiny, půdní faunu i mikrobiální společenstva (Kosolapova & Altshuler 2024, Slatyer et al. 2022).

Cílem této kapitoly bylo na základě bodových měření mikroklimatu odvodit souvislou mapu délky sněhové pokrývky v pětiletém hodnoceném období od října 2019 do října 2024. Takový ukazatel umožňuje robustněji zachytit prostorový vzorec sněhových podmínek, protože snižuje vliv jednotlivých extrémních zim a zdůrazňuje stabilnější prostorové rozdíly mezi lokalitami. Kapitola metodicky navazuje na článek (Brůna et al. 2026a) a doplňuje předchozí analýzu mikroklimatu. Zatímco teplotní mapy zachycují prostorovou variabilitu průměrných a extrémních teplotních podmínek, mapa sněhové pokrývky zachycuje sezonní aspekt mikroklimatu. Oba typy informací je proto vhodné interpretovat společně, zejména při hodnocení stanovištní stability, mikrorefugií nebo potenciálně citlivých částí území.

Metodika

Analýza vycházela z kontinuálních měření pomocí 154 dataloggerů TOMST TMS-4 (Wild et al., 2019), konkrétně z teplotních senzorů umístěných ve výšce 2 cm nad zemí, tedy v úrovni těsně nad povrchem. Jedná se o stejnou síť dataloggerů, jakou jsme využili i pro další výstupy projektu (Brůna et al. 2026a).

Z pěti let kontinuálních měření (12.10.2019 – 11.10.2024) jsme v prostředí R s využitím balíčku myClim odvodili klasifikaci dnů se sněhovou pokrývkou (Man et al. 2023). V tomto případě jsme jej využili pro převod měřených přízemních podmínek na binární informaci o přítomnosti sněhu, z níž jsme následně pro každou stanici spočítali kumulativní počet dnů se sněhovou pokrývkou za celé hodnocené období.

Na bodová data jsme dále navázali prostorovou predikcí pomocí generalizovaných aditivních modelů (GAM; Wood 2017). Tímto krokem jsme vytvořili spojitou mapu délky sněhové pokrývky, která převádí bodová měření do rastrové podoby a současně zachycuje nelineární vztahy mezi délkou trvání sněhu a charakterem prostředí. Analytický rámec navázal na postup použitý při tvorbě mikroklimatických map, kde byly obdobně modelovány mikroklimatické charakteristiky na základě topografických

a porostních prediktorů v jemném prostorovém rozlišení (Brůna et al. 2026a; Brůna et al. 2026b). Do modelu jsme zařadili topografické a porostní prediktory odvozené z dat použitých i v atlasových výstupech.

Výsledky

Model identifikoval tři signifikantní proměnné ($p < 0,001$): nadmořskou výšku, výšku porostu a prostorovou strukturu zachycenou tenzorem zeměpisné polohy. Model dosáhl vysoké shody s pozorovanými daty ($\text{adj. } R^2 = 0,815$; vysvětlená deviance 82,6 %). Hlavní roli hrála nadmořská výška, s jejímž nárůstem roste i počet sněhových dní. V nejvyšších nadmořských výškách byl nárůst rychlejší, ale také zde byla vyšší variabilita. S kratší délkou sněhové pokrývky souvisela také větší výška vegetace, což může odrážet rozdíly v zachycení a redistribuci sněhu v lesním porostu.

Obrázek 8 Mapa kumulativního počtu dnů se sněhovou pokrývkou vyšší než 2 cm za celé hodnocené pětileté období.

Sníh v lesním podrostu je sice lépe chráněn před odtáváním, ale je ho méně. Ve vztahu se uplatňuje i prostorový tenzor, který kopíruje srážkový gradient kolmý na osu pohoří (Skála & Janský 2020). Na bavorské straně tak ve stejné výšce přetrvává sněhová pokrývka déle než na české straně pohoří, což může být dáno i známým gradientem srážek s podobným prostorovým vzorem.

Interpolovaná mapa (Obrázek 8) ukazuje výrazný gradient délky sněhové pokrývky napříč územím. V nejnižších polohách se sníh v hodnoceném období prakticky nevyskytoval (okolí Rejštejna, části Mrtvého luhu, Obrázek 9), případně se objevoval jen epizodicky a bez dlouhodobější akumulace. Naopak ve vrcholových a hřebenových částech území dosahovala kumulativní délka sněhové pokrývky velmi vysokých hodnot s maximem 754 dnů za celé pětileté období, což odpovídá cca pěti měsícům sněhové pokrývky ročně.

Obrázek 9 Detail bezsněhových oblastí v okolí Rejštejna

Výsledky potvrzují mimořádně silnou prostorovou heterogenitu zimních podmínek v rámci jednoho horského komplexu. Vedle obecného výškového gradientu se na mapě zřetelně projeví také jemnější prostorové struktury dané přítomností a výškou vegetace. Mapa je publikována na úložišti pro souhrnnou zprávu: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19695474>

Diskuse

Výsledky potvrzují, že délka sněhové pokrývky v NP Šumava a NP Bavorský les nevykazuje pouze jednoduchou závislost na nadmořské výšce, ale že jde o prostorově heterogenní charakteristiku, která vzniká kombinací širšího klimatického gradientu a lokálních podmínek.

Vztah lesního porostu ke sněhovému režimu je však nutné interpretovat opatrně, protože porost může zároveň snižovat akumulaci sněhu zachycením v korunách a tlumit jeho následné odtávání. Dřívější analýzy ze Šumavy ukazují, že disturbance horských smrčín ovlivňuje povrchovou a vzdušnou teplotu i rychlost jarní ablace sněhu; na zalesněných vrcholech byla permanentní sněhová pokrývky v průměru o 11 dní delší než na vrcholech bez stromů (Hesslerová et al. 2018).

Výsledná mapa nevystihuje pouze to, kde se sníh vyskytuje častěji, ale i to, kde představuje relativně stabilní součást zimního prostředí. Tato informace je důležitá pro další interpretaci ekologických procesů. Dlouhá přítomnost sněhu ovlivňuje tepelnou izolaci půdy, časování jarního odtávání, přezimování vegetace i bezobratlých, délku vegetační sezóny a dostupnost vody na jejím počátku (Kosolapova & Altshuler 2024, Wilson et al. 2020). Má vliv i na chování herbivorů a jejich schopnost poškodit zmlazení stromového patra.

Mapa proto nepředstavuje jen deskriptivní záznam zimních podmínek, ale i důležitý podklad pro interpretaci stanovištních rozdílů v rámci obou národních parků.

Predikční přesnost modelu byla ověřena 10násobnou křížovou validací, při níž RMSE dosáhla 79 dní. Tuto hodnotu je třeba chápat jako orientační míru nejistoty predikované délky sněhové pokrývky v jednotlivých pixelech mapy za celé pětileté období. To naznačuje, že model nezachycuje všechny faktory ovlivňující prostorovou proměnlivost sněhové pokrývky, což může souviset i s tím, že model nezahrnuje relevantní meteorologické proměnné jako je množství srážek a teplota vzduchu.

Při interpretaci výsledků je třeba zohlednit několik omezení. Především jde o hodnocení relativně krátkého, pětiletého období. Výsledný rastr proto představuje robustní obraz prostorového vzoru sněhové pokrývky v daném období, nikoli dlouhodobou klimatologickou normálu ve smyslu standardních třicetiletých průměrů.

Současně je třeba zmínit, že mapa vychází z klasifikace dnů se sněhovou pokrývkou odvozené z přízemních podmínek ve výšce 2 cm nad zemí. Výstup proto nevyjadřuje přímo výšku sněhu ani jeho vodní hodnotu, ale dobu, po kterou se na lokalitě udržovala sněhová pokrývka v podobě rozpoznatelné z mikroklimatického průběhu. Přesto jde o velmi užitečný ukazatel zimního stanovištního režimu, zejména při srovnání lokalit a při hodnocení prostorové stability sněhových podmínek.

Závěr

Mapa délky sněhové pokrývky ukázala, že zimní mikroklima v NP Šumava a NP Bavorský les je prostorově heterogenní. V nižších polohách byla v posledních letech místa, kde byla sněhová pokrývka spíše vzácností, zatímco na hřebenech dosahovala kumulativní délka sněhu velmi vysokých hodnot přesahujících 750 dnů za pět let. Tento kontrast potvrzuje, že i v rámci jednoho horského území se mohou zimní podmínky zásadně lišit.

Výsledná mapa představuje důležitý podklad pro další interpretaci stanovištních rozdílů, zimní stability prostředí a potenciálních mikroklimatických refugií. V navazujících kapitolách ji lze využít společně s mapami teplotního mikroklimatu pro komplexnější hodnocení prostorového vývoje stanovištních podmínek.

Analýza vlivu hospodaření na mikroklima a doporučení pro management

Úvod

Mikroklima v podrostu je klíčové pro ochranu přírody v lesích, protože přímo ovlivňuje stresové podmínky pro obnovu dřevin, mikrorefugia pro teplotně citlivé druhy a stabilitu půdního prostředí. Zápoj a prostorová struktura lesa typicky tlumí teplotní extrém (tzv. buffering), zatímco otevřené plochy vedou k přehřívání během dne a k radiačnímu ochlazování během noci (Chen et al. 1999; De Frenne et al. 2019). Management lesa tak může přímo ovlivňovat schopnost lesa tlumit klimatické extrém (Kovács et al. 2020). Zachování lesního pokryvu je důležité i v kontextu klimatické změny, protože teploty pod lesním zápojem se mohou při oteplování zvyšovat pomaleji než teploty v otevřeném prostředí (De Lombaerde et al. 2022).

V ochranářském i lesnickém plánování řešíme kompromis mezi potřebou světla (např. pro obnovu a diverzitu světlých stanovišť) a potřebou omezit mikroklimatické extrém, které mohou zvyšovat mortalitu sazenic, zhoršovat podmínky pro stínomilné a vlhkomilné organismy a urychlovat vysychání povrchových vrstev.

V této kapitole zprávy jsme ověřili, jak se liší mikroklima mezi holinou, přirozeným gapem, dospělým lesem, selektivní těžbou a hustým porostem, a zda selektivní těžba může sloužit jako vhodná alternativa k plošné těžbě nabízející zmírnění mikroklimatických extrémů v podrostu.

Metodika

Za účelem ověření jsme vytvořili síť 100 lokalit vybavených datalogery TOMST TMS-4 a Thermologger (Wild et al. 2019) na území CHKO Brdy (Obrázek 10). Byly vybrány porosty s dominancí smrku. Na každé z 20 nezávislých lokalit jsme osadili pět tříd porostů, které reprezentují gradient od plně otevřené plochy po uzavřený zápoj.

Použili jsme následující mapování tříd (kódy v datech: význam):

- H: Holina (otevřená plocha bez zápoje)
- G: Přirozený gap v dospělém lese
- L: Dospělý les (uzavřený zápoj)
- M: Selektivní těžba (prosvětlený porost se zachovanou částí korunové struktury, Obrázek 11)
- T: Hustý porost (mladý hustý les cca 30–40 let po holině).

Obrázek 10 Mapa lokalit s odlišným typem porostu

Obrázek 11 Ukázka lokality v lese se selektivní těžbou

Po skončení vegetační sezóny jsme zpracovali kontinuální mikroklimatická měření v prostředí R (R Core Team, 2025) pomocí balíčku myClim (Man et al. 2023), který poskytuje standardizované workflow pro kontrolu, čištění, kalibraci a agregaci mikroklimatických dat. Vyhodnotili jsme tři senzory, které reprezentují půdní prostředí a dvě výškové úrovně vzduchu: `T.soil_8_cm` (teplota půdy v -8 cm), `T.air_15_cm` (teplota vzduchu v 15 cm) a `T.air_200_cm` (teplota vzduchu v 200 cm).

Data jsme ořízli na období 1. 7. – 1. 12. 2025, což odpovídá pěti měsícům (červenec–listopad). Pro každý měsíc jsme spočítali tři robustní teplotní metriky: max95p (95. percentil; teplé extrémy), mean (průměr) a min5p (5. percentil; chladné extrémy). Percentily jsme použili proto, že snižují citlivost na ojedinělé chyby nebo výjimečné hodnoty a zároveň reprezentují ekologicky relevantní proměnné.

Hlavní testování jsme provedli smíšenými lineárními modely, které zachovávají blokový design (plocha 01–20) a opakovaná měření v čase. Pro každou kombinaci (senzor × metrika) jsme fitovali model: $value \sim treatment \times month + (1|plot) + (1|plot:treatment)$. Modely jsme fitovali pomocí knihovny lme4 (Bates et al. 2015) a významnost fixních efektů jsme testovali v lmerTest (Kuznetsova et al. 2017). Následná porovnání (třídy v rámci měsíce; měsíce v rámci tříd) jsme vyhodnotili pomocí knihovny emmeans s korekcí vícenásobného testování metodou Benjamini–Hochberg (Benjamini & Hochberg 1995; Lenth 2025).

Výsledky

Nejprve jsme ověřili, že data zachycují očekávaný sezónní vývoj: od července do listopadu teploty klesají ve všech senzorech a metrikách (Obrázek 12). Smíšené modely potvrdily výrazný efekt měsíce u všech kombinací (senzor × metrika). Současně jsme ale prokázali, že třídy porostů se mikroklimaticky významně liší a že se rozdílů často mění v čase (interakce treatment × month). Největší rozdílů se systematicky objevují u senzoru `T.air_15_cm`, tedy v mikroklimatu nejbližším podrostu, což odpovídá očekávání – tato vrstva nejvíce reaguje na radiaci, výměnu tepla s povrchem a tlumení zápojem (Chen et al. 1999; De Frenne et al. 2019).

Obrázek 12 Měsíční trend průměrné teploty (mean) v roce 2025 pro půdu (8 cm) a vzduch (15 a 200 cm) v pěti třídách porostu (H, G, L, M, T).

Červenec

V červenci jsme pozorovali nejsilnější kontrasty mezi třídami, zejména v podrostu (15 cm). Holina vykazuje současně nejvyšší teplé extrémy (max95p) a nejnižší chladné extrémy (min5p) ve vzduchu 15 cm, tedy největší amplitudu (Obrázek 13). Tento obraz odpovídá otevřenému režimu bez zápoje: intenzivní ohřev během dne a výrazné radiační ochlazování během noci.

Z pohledu managementu je důležité, že selektivní těžba (M) se v teplých extrémech podrostu posouvá od holiny směrem k lesu a často je blízka přirozenému gapu a je tedy méně extrémní. Prakticky to znamená, že lesnický management může cíleně vytvářet světelné podmínky a strukturální heterogenitu a přitom omezit nejvyšší letní extrémy, které jsou kritické pro regeneraci a citlivé organismy v podrostu.

Obrázek 13 Měsíční teplotní metriky v červenci 2025 (max95p, mean, min5p) pro tři různé výšky měření. Písmena nad boxploty označují statisticky odlišné skupiny na základě párových testů.

Listopad

V listopadu jsme zaznamenali změnu režimu průměrných teplot: holina vychází průměrově chladnější než lesní třídy, zatímco rozdíly mezi třídami M, G, L a T se u průměru často zmenšují (Obrázek 14). Tento posun interpretujeme jako důsledek kratšího dne, nižší intenzity radiace a častější stabilní stratifikace v pozdním podzimu. Současně však ve výšce 15 cm přetrvávají rozdíly v extrémech – holina zůstává nejvíce extrémní jak v max95p, tak v min5p.

Z ochranného hlediska je důležité, že právě chladné extrémy u země mohou v některých situacích limitovat přezimování nebo přežívání citlivých organismů a mohou zvyšovat riziko poškození regenerace. Zároveň platí, že v půdě (8 cm) se na podzim teplé extrémy výrazně tlumí a rozdíly mezi třídami se zmenšují, což odpovídá vyšší tepelné setrvačnosti půdního prostředí.

Obrázek 14 Měsíční teplotní metriky v listopadu 2025 (max95p, mean, min5p). Oproti červenci je patrná reverze průměrných teplot (holina chladnější), zatímco extrém v podrostu přetrvávají.

Shrnutí efektů tříd: gradient od holiny k lesu

Napříč měsíce jsme vyhodnotili stabilní gradient: holina (H) je nejvíce extrémní v podrostu, dospělý les (L) představuje největší mikroklimatické tlumení a přirozený gap (G) zaujímá pozici mezi nimi. Selektivní těžba (M) se opakovaně přibližuje lesním třídám a v klíčových situacích snižuje extrém v podrostu, což podporuje její využití tam, kde chceme současně zachovat heterogenitu stanovišť a omezit mikroklimatický stres. Hustý porost (T) se v řadě metrik chová podobně jako dospělý les, zejména u průměrných teplot.

Diskuse

Z hlediska ochrany přírody a managementu lesa je klíčové, že se třídy porostů významně liší především v teplotních extrémech v podrostu. Holiny vykazují největší amplitudu – nejvyšší teplé extrém a zároveň nejnižší minima – což zvyšuje riziko stresu pro druhy závislé na vlhčích a chladnějších mikrostanovištích. Uzavřený zápoj, husté porosty a částečně také selektivní těžba naopak extrém tlumí a mohou fungovat jako dočasná mikroklimatická refugia. To je důležité zejména v kontextu oteplování a častějších vln veder, kdy mohou být podrostové vrstvy kritickým prostředím pro teplotně citlivé druhy

(De Frenne et al. 2019). Význam porostní struktury pro mikroklima potvrzují i studie napříč klimatickými gradienty, podle nichž je hustota porostu jedním z hlavních determinantů podrostových teplot, zatímco efekt druhového složení dřevin se liší podle sledované metriky a sezóny (Díaz-Calafat et al. 2023).

Z ochrannářského pohledu proto dává smysl uvažovat o mozaice struktur – kombinovat malé světliny a prosvětlení (gapy) s ponecháním stíněných refugií v okolí. Stinná refugia může poskytovat i hustý mladý les před probírkou (věk stromů 30-40 let). Větší otevřené plochy přirozeně vznikají po disturbancích a není nutné jejich rozsah dále zvyšovat holosečnou těžbou; navíc na disturbovaných plochách bez zásahu zůstává ležící mrtvé dřevo a mikroklimatické charakteristiky zde proto mohou být méně extrémní než na vytěžených holinách (Brůna et al. 2024). Rozdíly mezi třídami porostu lze interpretovat nejen jako důsledek samotného zápoje, ale i konkrétní prostorové struktury korunového patra, zejména otevřenosti zápoje a vertikální diverzity korun (Wang et al. 2025). Letní tlumení maximálních teplot souvisí zejména s nízkou otevřeností zápoje, zatímco zimní tlumení minim může být spojeno i s vertikální diverzitou korunové vrstvy (Wang et al. 2025).

Schopnost lesa tlumit teplotní extrémny přitom nemusí být v čase konstantní. Během suchých epizod může klesat transpirace i listová plocha korun, což snižuje ochlazovací efekt lesa (Greiser et al. 2024); významnou roli mohou hrát také druhově specifické vodní strategie dřevin (Richter et al. 2022).

Selektivní těžbou je možné měnit mikroklima podrostu směrem k méně extrémním podmínkám a potenciálně tak snižovat mikroklimatický stres přirozeného zmlazení. V létě se právě teplé extrémny v podrostu (max95p v 15 cm) jeví jako nejcitlivější ukazatel a selektivní těžba je blíže lesním třídám než holině. To má přímé důsledky pro obnovu lesa a pro snížení rizika přehřívání případných sazenic a vysychání povrchových vrstev.

Současně jsme ukázali, že na podzim dochází k reverzi průměrů na holině (holina je průměrově chladnější), ale extrémny v podrostu přetrvávají. V praxi to znamená, že holosečné hospodaření může kombinovat letní tepelný stres s podzimním a zimním rizikem extrémních minim při povrchu půdy. Selektivní postupy tak mohou být výhodné nejen pro biodiverzitu a mikrorefugia, ale i pro stabilitu obnovy mimo vegetační sezónu.

Důležité je také časové hledisko: v temperátních bukových lesích Západních Karpat se mikroklima po odclonění obnovovalo k podmínkám typickým pro dospělé nebo staré porosty až přibližně po pěti až šesti desetiletích. To podporuje význam managementu, který omezuje rozsah plošného otevření a zachovává mikroklimatickou kontinuitu pomocí menších světlin a ponechaných stromů (Máliš et al. 2023).

Výsledky je však třeba interpretovat s ohledem na to, že naše měření zachycuje jednu vegetační sezónu. Dlouhodobá data z temperátních evropských lesů ukazují, že meziroční odchylky denního teplotního rozpětí v lese mohou být silněji řízeny aktuálními srážkami a teplotami mimo les než samotnou intenzitou nízkých až středních managementových zásahů. Pro robustnější managementová doporučení je proto vhodné pokračovat v měření i v dalších letech a během extrémních epizod sucha nebo horka (Weißing et al. 2026).

Závěr

Vyhodnotili jsme mikroklimatická data z pěti typů porostů v Brdech v roce 2025 a prokázali, že rozdíly mezi třídami jsou významné a ekologicky relevantní, zejména v podrostu (vzduch 15 cm). Holiny vykazují největší amplitudu teplotních extrémů. Selektivní těžba se opakovaně přibližuje lesním podmínkám a v létě tlumí teplé extrémy podrostu, což podporuje její využití jako nástroje pro zmírnění mikroklimatického stresu a zvýšení odolnosti lesa i biodiverzity. Naše doporučení je vhodné chápat jako mikroklimaticky podložený příspěvek k adaptivnímu managementu, nikoli jako univerzální recept. Současné syntézy pro střední Evropu zdůrazňují, že adaptační opatření musí zohledňovat lokální stanovištní podmínky, druhové složení, strukturu porostu a nejistotu budoucího vývoje, přičemž řada doporučení má stále neúplnou empirickou oporu (Huth et al. 2025).

Závěr zprávy

Díky analýze dat rozsáhlé mikroklimatické sítě se nám podařilo nejen detailně popsat současné mikroklima Šumavy, ale s využitím modelování provést predikci mikroklimatu v rozlišení 25 m. Díky tomu bylo následně možné analyzovat očekávané změny a jejich dopad na vybrané druhy rostlin. Doporučení pro management lesa jsme založili na pokusu v podobných podmínkách díky existenci příhodné kombinace různých typů managementu. Tato doporučení mají aplikační potenciál i mimo oblast Šumavy. Postupy jsou dokumentované a mikroklimatická data sbíráme i v dalších oblastech.

Reference

- Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1–48.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57, 289–300.
- Braziunas K.H., Geres L., Richter T., Glasmann F., Senf C., Thom D., Seibold S. & Seidl R. (2024) Projected climate and canopy change lead to thermophilization and homogenization of forest floor vegetation in a hotspot of plant species richness. *Global Change Biology* 30: 1–18. doi: [10.1111/gcb.17121](https://doi.org/10.1111/gcb.17121)
- Brůna J., Macek M., Klinerová T., Hederová L., Růžičková A. & Kopecký M. (2024) Disturbance effects on mountain spruce forest microclimates. *Silva Gabreta* 30: 141–160.
- Brůna J., Macek M., Kopecký M., Růžičková A., Klinerová T. & Wild J. (2026b) Atlas of Microclimate Development for Bohemian Forest Ecosystem, including the Effect of Forest Stands. doi: [10.5281/zenodo.18387827](https://doi.org/10.5281/zenodo.18387827)
- Brůna, J., Macek, M., Man, M., Hederová, L., Klinerová, T., Moudrý, V., Heurich, M., Červenka, J., Wild, J. & Kopecký, M. (2026a). High-resolution microclimatic grids for the Bohemian Forest Ecosystem based on in situ measurements. *Scientific Data*, 13, 246. doi: [10.1038/s41597-026-06566-z](https://doi.org/10.1038/s41597-026-06566-z)
- Copernicus Climate Change Service (C3S): CMIP6 climate projections (CDS dataset projections-cmip6), doi: [10.24381/cds.c866074c](https://doi.org/10.24381/cds.c866074c)
- De Cáceres, M., & Legendre, P. (2009). Associations between species and groups of sites: indices and statistical inference. *Ecology*, 90(12), 3566–3574.
- De Frenne P., Zellweger F., Rodríguez-Sánchez F., Scheffers B.R., Hylander K., Luoto M., Vellend M., Verheyen K. & Lenoir J. (2019) Global buffering of temperatures under forest canopies. *Nature Ecology & Evolution* 3: 744–749. doi: [10.1038/s41559-019-0842-1](https://doi.org/10.1038/s41559-019-0842-1)
- De Lombaerde E., Vangansbeke P., Lenoir J., Van Meerbeek K., Lembrechts J., Rodríguez-Sánchez F., Luoto M., Scheffers B., Haesen S., Aalto J., Christiansen D.M., De Pauw K., Depauw L., Govaert S., Greiser C., Hampe A., Hylander K., Klings D., Koelemeijer I., Meeussen C., Ogée J., Sanczuk P., Vanneste T., Zellweger F., Baeten L. & De Frenne P. (2022) Maintaining forest cover to enhance temperature buffering under future climate change. *Science of the Total Environment* 810: doi: [10.1016/j.scitotenv.2021.151338](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151338)
- De Pauw K., Sanczuk P., Meeussen C., Depauw L., De Lombaerde E., Govaert S., Vanneste T., Brunet J., Cousins S.A.O., Gasperini C., Hedwall P., Iacopetti G., Lenoir J., Plue J., Selvi F., Spicher F., Uria-Diez J., Verheyen K., Vangansbeke P. & De Frenne P. (2022) Forest understorey communities respond strongly to light in interaction with forest structure, but not to microclimate warming. *New Phytologist* 233: 219–235. doi: [10.1111/nph.17803](https://doi.org/10.1111/nph.17803)
- Díaz-Calafat J., Uria-Diez J., Brunet J., De Frenne P., Vangansbeke P., Felton A., Öckinger E., Cousins S.A.O., Bauhus J., Ponette Q. & Hedwall P.-O. (2023) From broadleaves to conifers: The effect of tree composition and density on understory microclimate across latitudes. *Agricultural and Forest Meteorology* 341: 1–12. doi: [10.1016/j.agrformet.2023.109684](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109684)
- Geres L. S., Blüthgen N., Müller J., Seifert L., Seibold S. & Bässler C. (2025) To the top or into the dark? Relationships between elevational and canopy cover distribution shifts in mountain forests. *Ecography* 2025: 1–15. doi: [10.1111/ecog.07449](https://doi.org/10.1111/ecog.07449)
- Greiser C., Hederová L., Vico G., Wild J., Macek M. & Kopecký M. (2024) Higher soil moisture increases microclimate temperature buffering in temperate broadleaf forests. *Agricultural and Forest Meteorology* 345: 109828. doi: [10.1016/j.agrformet.2023.109828](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109828)
- Grulich, V. & Chobot, K. (eds.) (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. *Příroda*, 35, 1–178.
- Hennekens, S.M. & Schaminée, J.H.J. (2001): TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. *Journal of Vegetation Science*, 12, 589–591.
- Hesslerová P., Huryňa H., Pokorný J. & Procházka J. (2018) The effect of forest disturbance on landscape temperature. *Ecological Engineering* 120: 345–354. doi: [10.1016/j.ecoleng.2018.06.011](https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2018.06.011)
- Heurich M. & Šustr P. (2010) The greater Bohemian Forest Ecosystem. p 42.

- Huth F., Tischer A., Nikolova P., Feldhaar H., Wehnert A., Hülsmann L., Bauhus J., Heer K., Vogt J., Ammer C., Berger U., Bernhardt-Römermann M., Böhme M., Bugmann H., Buse J., Demant L., Dörfler I., Ewald J., Feldmann E., Fichtner A., Gossner M.M., Grams T.E.E., Häberle K.-H., Hagge J., Hartmann H., Herzog S., Kahmen A., Kohnle U., Krabel D., Krämer-Klement K., Kreyling J., Manthey M., Mellert K., Meyer P., Mölder A., Muffler-Weigel L., Ohse B., Opgenoorth L., Rewald B., Rothe A., Ruehr N., Scharnweber T., Scherer-Lorenzen M., Schmeddes J., Schmerbeck J., Schmidt M., Seidel D., Thomas F.M., Tiebel M., von Oheimb G., Wagner S., Weigel R., Wilmking M., Zang C. & Schuldt B. (2025) Ecological assessment of forest management approaches to develop resilient forests in the face of global change in Central Europe. *Basic and Applied Ecology* 86: 66–100.. doi: [10.1016/j.baae.2025.05.001](https://doi.org/10.1016/j.baae.2025.05.001)
- Chen, J., Franklin, J. F., & Spies, T. A. (1999). Microclimate in forest ecosystems and landscape ecology. *BioScience*, 49, 288–297.
- Chevalier M., Pignard V., Broennimann O. & Guisan A. (2024) A cautionary message on combining physiological thermal limits with macroclimatic data to predict species distribution. *Ecosphere* 15: 1–16. doi: [10.1002/ecs2.4931](https://doi.org/10.1002/ecs2.4931)
- Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic]. Ed. 2. – 1168 p., Academia, Praha.
- Kosolapova A. & Altshuler I. (2024) Effects of reduced snowpack due to climate warming on abiotic and biotic soil properties in alpine and boreal forest systems. *PLOS Climate* 3. doi: [10.1371/journal.pclm.0000417](https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000417)
- Kovács, B., Tinya, F., Németh, C. & Ódor, P. (2020). Unfolding the effects of different forestry treatments on microclimate in oak forests: results of a 4-yr experiment. *Ecological Applications*, 30, e02043. doi: [10.1002/eap.2043](https://doi.org/10.1002/eap.2043)
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (2017). lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82(13), 1–26.
- Lenoir, J., Hattab, T. & Pierre, G. (2017). Climatic microrefugia under anthropogenic climate change: implications for species redistribution. *Ecography*, 40(2), 253–266. doi: [10.1111/ecog.02788](https://doi.org/10.1111/ecog.02788)
- Lenth, R. V. (2025). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means (R package).
- Máliš F., Ujházy K., Hederová L., Ujházyová M., Csölleová L., Coomes D.A. & Zellweger F. (2023) Microclimate variation and recovery time in managed and old-growth temperate forests. *Agricultural and Forest Meteorology* 342: 1–11. doi: [10.1016/j.agrformet.2023.109722](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109722)
- Man, M., Kalčík, V., Macek, M., Brůna, J., Hederová, L., Wild, J. & Kopecký, M. (2023). myClim: Microclimate data handling and standardised analyses in R. *Methods in Ecology and Evolution*, 14, 2308–2320. doi: [10.1111/2041-210X.14192](https://doi.org/10.1111/2041-210X.14192)
- R Core Team. (2025). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Richter R., Ballasus H., Engelmann R.A., Zielhofer C., Sanaei A. & Wirth C. (2022) Tree species matter for forest microclimate regulation during the drought year 2018: disentangling environmental drivers and biotic drivers. *Scientific Reports* 12: 17559. doi: [10.1038/s41598-022-22582-6](https://doi.org/10.1038/s41598-022-22582-6)
- Sanczuk, P., De Pauw, K., De Lombaerde, E., Luoto, M., Meeussen, C., Govaert, S., Vanneste, T., Depauw, L., Brunet, J., Cousins, S. A. O., Gasperini, C., Hedwall, P.-O., Iacopetti, G., Lenoir, J., Plue, J., Selvi, F., Spicher, F., Uriadiez, J., Verheyen, K., Vangansbeke, P. & De Frenne, P. (2023). Microclimate and forest density drive plant population dynamics under climate change. *Nature Climate Change*, 13(8), 840–847. doi: [10.1038/s41558-023-01744-y](https://doi.org/10.1038/s41558-023-01744-y)
- Scrucca L, Fraley C, Murphy TB, Raftery AE (2023). *_Model-Based Clustering, Classification, and Density Estimation Using mclust in R_*. Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1032234953, doi: [10.1201/9781003277965](https://doi.org/10.1201/9781003277965), <https://mclust-org.github.io/book/>
- Skála, V. & Janský, B. (2020). Hydrological drought in the Bohemian Forest region. *Geografie*, 125, 271–293.
- Slatyer R.A., Umbers K.D.L. & Arnold P.A. (2022) Ecological responses to variation in seasonal snow cover. *Conservation Biology* 36. doi: [10.1111/cobi.13727](https://doi.org/10.1111/cobi.13727)
- Tebaldi C., Debeire K., Eyring V., Fischer E., Fyfe J., Friedlingstein P., Knutti R., Lowe J., O'Neill B., Sanderson B., Van Vuuren D., Riahi K., Meinshausen M., Nicholls Z., Tokarska K., Hurtt G., Kriegler E., Meehl G., Moss R.,

- Bauer S., Boucher O., Brovkin V., Yhb Y., Dix M., Gualdi S., Guo H., John J., Kharin S., Kim Y.H., Koshiro T., Ma L., Olivie D., Panickal S., Qiao F., Rong X., Rosenbloom N., Schupfner M., Séférian R., Sellar A., Semmler T., Shi X., Song Z., Steger C., Stouffer R., Swart N., Tachiiri K., Tang Q., Tatebe H., Voldoire A., Volodin E., Wyser K., Xin X., Yang S., Yu Y. & Ziehn T. (2021) Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6. *Earth System Dynamics* 12: 253–293. doi: [10.5194/esd-12-253-2021](https://doi.org/10.5194/esd-12-253-2021)
- Wang M., Blondeel H., Gillerot L., Verbeeck H., Van Coillie F., Meunier F., Zhang S., De Frenne P., Verheyen K. & Calders K. (2025) Influence of forest canopy structure on temperature buffering in young planted forests with varied tree species compositions revealed by terrestrial laser scanning. *Agricultural and Forest Meteorology* 371: [doi: 10.1016/j.agrformet.2025.110640](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110640)
- Weißing K.K., Pierick K., Link R.M., Köhler M. & Ehbrecht M. (2026) Impacts of forest management on the inter-annual variability of forest microclimate. *European Journal of Forest Research* 145: 34. [doi: 10.1007/s10342-026-01872-y](https://doi.org/10.1007/s10342-026-01872-y)
- Westhoff V. et van der Maarel E. (1973): The Braun-Blanquet approach. – In Whittaker R.H. (ed.), *Ordination and classification of communities*, Handbook of Vegetation science 5, 619–726, Dr.W.Junk b.v.-Publishers, The Hague.
- Wild, J., Kopecký, M., Macek, M., Šanda, M., Jankovec, J. & Haase, T. (2019). Climate at ecologically relevant scales: A new temperature and soil moisture logger for long-term microclimate measurement. *Agricultural and Forest Meteorology*, 268, 40–47. doi: [10.1016/j.agrformet.2018.12.018](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.12.018)
- Williams, J. W., Jackson, S. T. & Kutzbach, J. E. (2007). Projected distributions of novel and disappearing climates by 2100 AD. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104, 5738–5742. doi: [10.1073/pnas.0606292104](https://doi.org/10.1073/pnas.0606292104)
- Wilson G., Green M., Brown J., Campbell J., Groffman P., Durán J. & Morse J. (2020) Snowpack affects soil microclimate throughout the year. *Climatic Change* 163: 705–722. doi: [10.1007/s10584-020-02943-8](https://doi.org/10.1007/s10584-020-02943-8)
- Wood S.N. (2017) *Generalized Additive Models*, Second edi. Chapman and Hall/CRC
- Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P., Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédal R., Berki I., Brunet J., Van Calster H., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Naaf T., Nagel T.A., Ortmann-Ajkai A., Petřík P., Pielech R., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Teleki B., Vild O., Wulf M. & Coomes D. (2020) Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming. *Science* 368: 772–775. doi: [10.1126/science.aba6880](https://doi.org/10.1126/science.aba6880)